

ДУХОВНЫЙ ДВОЙНИК ЧЕЛОВЕКА

Муминов Файзулла Абдуллаевич,
Университет журналистики и массовых
коммуникаций Узбекистана, профессор

Аннотация: Мақола қўл телефонларининг инсон ҳаётидаги ўрни ва аҳамиятига бағишланган. Телефонларнинг маънавият ва тарбияга, айниқса, болаларга салбий таъсири кўрсатилган. Мазкур салбий тенденциянинг олдини олиш йўллари келтирилган.

Калит сўзлар: қўл телефонлари, ўқитиш, ҳаётий практика, маънавият, тарбия, инсон шахси.

Новые веяния не всегда вовремя и правильно воспринимаются людьми, как это, например, было с печатью, которую мусульманские страны не признавали в течение 500 лет. Сегодня такая же ситуация повторяется с паблик рилейшнз и мобильными телефонами. В данной статье будет рассмотрен вопрос о мобильных телефонах. Разумеется, это только начало большого общественного диалога о значимости телефонов в современной жизни.

Человек, как уникальное существо в обозримом космосе, живет в двух измерениях: физическом и духовном, биологическом и моральном. В физической плане он похож на других животных, потому что также ест, спит, ходит, размножается и т.д. В моральном плане он единственный, потому что нет ни одного другого существа, которое обладало бы нравственностью.

Моральная реализация человека осуществляется через исполнение духовных качеств, наиболее видными из которых являются традиции и обычаи, законы и кодексы, правила поведения и общения. Воспитание также относится к сфере нравственности.

Со времени появления разумного человека наиболее ярким воплощением его нравственности в широком плане является владение и использование им информации, т.е. социальная коммуникация.

Такая коммуникация имеет многотысячелетнюю историю, от «Песни о Гильгамеше» до сегодняшнего дня. И на разных этапах становления человеческого общества она проявляется по-разному.

Долгое время нравственность в форме воспитания реализовывалась в семье, общине, школе, мечети, медресе колледже, вузе и т.д. В этих структурах получал человек информацию, в них же он потреблял и реализовывал ее. По мере роста числа и качества каналов информации он все больше переходил к индивидуальному ее потреблению как своей духовной потребности в качестве физического индивида. Но каналы информации, хотя они и быстро совершенствовались, еще не были столь удобными в

индивидуальном пользовании, например, граммофонные пластинки и кинофильмы, переносные радиоприемники и магнитофоны.

Настоящую революцию в получении и передаче информации совершили мобильные телефоны. Первый такой телефон был изобретен в США в 1973 г. Он весил 5 кг и стоил один миллион долларов. Новинка пришлась по вкусу и военным, и гражданским лицам, поэтому данная отрасль стала стремительно развиваться. Сегодня такие телефоны стали весьма компактными и удобными, они имеются практически у каждого человека. Для того, чтобы правильно оценить их роль в жизни индивида, необходимо ясно представлять себе возможности мобильных телефонов.

Если говорить очень кратко и емко, то такие средства социальной связи стали уникальными и всесторонними каналами приема и передачи разнообразных сведений. Объем информации, передаваемой и принимаемой им, для рядового человека в его повседневном потреблении вполне достаточен. С помощью телефонов можно транслировать и получать не только краткие сообщения, но и книги, полнометражные фильмы, концерты и т.д. Самое главное – они могут передавать все основные виды информации: текстовую, аудио и видеoinформацию. Их можно носить с собой, включать и выключать в любую минуту. Телефоны ни от кого не зависят (как например, теле- или радиостанции), кроме как от самого владельца. Он может его использовать в удобном временном режиме, ввести нежелательного абонента в черный список, сделать со звуком или без и т.д. Т.е., телефон оказывает все необходимые услуги, что и делает его уникальным спутником человека. Сам аппарат и его ежемесячная оплата стоят недорого, что очень существенно для рядового потребителя.

Вернемся к началу статьи. Как мы уже говорили, человек является двойственным, биолого-моральным существом, ни без первого, ни без второго он немислим. Если его физическое состояние пребывает в нем непрерывно, то свою духовную сущность он может от себя отчуждать, например, передать другим людям написанную им статью или книгу. Данное отчуждение и является генеральным фактором его бытия, его становления как человека в контексте семьи, общины, круга родственников, друзей, коллег, коллектива, общества и т.д. Отделяя от себя накапливаемые им умения и навыки, он обменивается ими с окружающими людьми, тем самым обогащаясь сам и передавая другим новые знания. Обмен информацией во все века был методом духовного роста человека.

До эпохи мобильных телефонов обмен происходил непосредственно (в семье, махалле, в ремесленной мастерской, мечети, медресе, школе и т.д.) и

опосредованно (через записи, письма, книги, газеты, радио и телевидение). Хотя эти каналы все время обновлялись и расширялись, тем не менее до мобильных телефонов фактора личной принадлежности, т.е. фактора индивидуальной собственности на источник информации у человека еще не было. Поэтому приобретение им духовности зависело от других людей, т.е. он пребывал в общем информационном сообществе и был зависим от него. Он не мог подчинить себе этот информационный мир, не мог получить именно нужную ему конкретную индивидуальную информацию, которая была ему нужна, в ту минуту, когда он хотел, имея ее для того, чтобы иметь возможность обратиться к ней в нужную минуту.

Все эти удобства предоставил ему мобильный телефон. Сейчас он может получить сведения чуть ли не со всего земного шара, на любом языке и в любое время. Другими словами, телефон фактически стал его духовным двойником, отражением, откуда он может получать информацию по своему желанию и по нужной ему тематике. Физически человек, т.е. он сам, есть первая половина, его духовность в универсальном виде – вторая половина.

Разумеется, есть и другая духовная жизнь: семья, махалля, друзья, спорт, театр, концерты и т.д. Телефон в значительной мере восполняет их, хотя, по понятным причинам, никогда не сможет полностью заменить эту жизнь. Но он в значительной степени заполняет духовное пространство, которое существует в человеке. Телефон – это хилват дар анжуман, т.е. одиночество в толпе.

Одной из фундаментальных особенностей человека является его стремление быть индивидуальностью. Этот свой статус он часто реализует в виде желания побыть одному, отвлечься от жизненных забот, отстраниться от всех. Поэтому он уезжает на дачу, в горы, на море, запирается в своей квартире и ни с кем не видится. Но это не простое удаление. Это отстранение с желанием сохранить связи с обществом. Это одиночество с одновременным стремлением быть в курсе всего, что происходит. Такую возможность не предоставляло ему ни одно предыдущее медиа. Телевизор или радиоприемник, которые в таких случаях часто бывали спутниками человека, не давали возможность обратной связи. Телефон это обеспечил.

Я часто спрашивают студентов – сколько процентов информации из каких каналов массовой информации они получают ежедневно. И бакалавры, и магистры отвечают приблизительно одинаково – больше половины из телефона. Часто называются цифры 60-70 и даже 80%. Но втором месте телевидение, на третьем – радио (в основном в автомобилях) и на последнем месте печать, которая некогда была самым влиятельным каналом информации. Видимо, такова закономерность времени, которую нельзя отменить. Это

знамение информационной эпохи. На планете активно растет телефонное поколение.

Теперь пойдем от обратного. Мобильные телефоны заняли ведущее место среди каналов информации. Это вносит коренные изменения и информационную жизнь общества. Родители уже не могут решающим образом влиять на воспитание ребенка, как это было раньше. Даже в детском саду дети приучаются к телефону. В школах телефон стал незаменимым средством выполнения учебных вопросов и задач, которые они должны решать сами, что крайне необходимо для развития индивидуальных мыслительных и творческих способностей. К сожалению, как отмечают психологи, если такое обучение и воспитание не дать в нужном возрасте, т.е. в детсаду и в младших классах, то потом уже будет поздно. Автор данной статьи не представляет себе, как выполняют данную задачу образовательные учреждения Японии, но они с ней справляются. Для Узбекистана есть фундаментальный резон поучиться этому у Японии.

Выдающиеся детские психологи Жан Пиаже (единственный в мире детский психолог, которому поставили памятник в Швейцарии) и Анри Валлон писали о том, что в возрасте до 5 лет ребенок набирает 65-75 процентов всей жизненной информации. Этот слишком серьезный фактор, чтобы не обращать на него внимания, как это делает сегодня Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана.

Обратимся к системе высшего образования. Мобильные телефоны стали настоящими бичом для преподавателей вузов. От нас требуются проверка знаний студентов для выставления им оценок. Если это устный опрос, то его еще как-то можно обеспечить. А если письменный? Промежуточные и итоговые контрольные, по регламенту, принимаются в письменном виде. Разумеется, мы забираем телефоны, хотя так делают не все преподаватели. Но студенты ухитряются приносить второй телефон. Роль надзирателя, который ходит между рядами и проверяет, мне лично претит. Что делать? Как решают это вопрос японцы? А какое поколение воспитываем мы?

Это только образование, хотя он есть фундамент благополучия нации. А есть еще большая остальная жизнь, в которой телефон заменил людям общение и учебу, жизненную практику, парки, стадионы и театры. Все есть в готовом виде, хотя и в онлайн-форме, зачем куда-то идти? Есть любой ракурс: впечатлительно, дешево, быстро. И смотреть никто не мешает, что является достаточно мощным фактором в условиях информационной эпохи. Нет наблюдателей за тобой, дышащих в затылок людей.

Вывод. Узбекистан должен научиться, во-первых, пользоваться телефоном, во-вторых, уметь нейтрализовать его отрицательное влияние на общение в семье, обществе и, самое главное, на систему образования. Как показывает повседневная вузовская жизнь, контрактное обучение и мобильные телефоны не дают возможности полноценно готовить высококвалифицированных специалистов, без которых в информационную эпоху Узбекистан может задохнуться.